

НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГАЛЕГИ СХІДНОЇ

В. Резніченко, к.с.-г.н, доцент;

Є. Пономаренко, студент;

О. Андріянов, студент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Сучасне тваринництво потребує високобілкових та швидкоростучих культур, які зможуть повноцінно забезпечувати високобілковими кормами протягом всього зеленого конвеєру та також у стійловий період тварин.

До таких рослин відноситься бобова культура галега східна. Дана культура є ендеміком Кавказу, але була успішно інтродукована в Україну і виведено декілька районованих сортів, та забезпечує повноцінні врожаї високобілкової зеленої маси.

Галега східна або козлятник східний (*Galega orientalis* L.) набуває все більшого поширення завдяки своїм біологічним та екологічним особливостям. Ця характеристика є особливо цінною в умовах швидких змін клімату. А саме: здатність проростати до 7-15 років на одному місці, бічні пагони підвищують продуктивність культури, загущення посівів зменшує кількість бур'янів у посівах, покращується структура і склад ґрунту, а азотфіксуючі властивості збільшують кількість біологічного азоту.

За нинішніх умов господарювання кількість поживних речовин та корисна мікрофлора в ґрунті активно зменшується, а враховуючи екстримально високі температури протягом вегетаційного періоду знижують їх активність, погіршуючи показники урожайності культури.

У зв'язку з вищезазначеним, важливим та актуальним питанням є вивчення впливу мінерального удобрення та інокуляції на продуктивність насінневих посівів галеги східної сорту Салют східна в умовах Степу України.

Так, важливим є визначення оптимальної дози мінерального удобрення та інокулятив для вирощування насіння сорту Салют галеги східної.

Дефіцит білку спостерігається крані десятиліття і тому до бобових культур існує загострений інтерес, як у науковців, так і у виробників. Однією з перспективних культур, яка може широко впроваджуватися у кормовиробництво є галега східна [1].

Культура розповсюджена на теренах Європи, Кавказу, Середземноморського басейну, Малої Азії та Ірану та інших країнах. Щодо України, то дикій природі, відомі два основних види: галега східна та галега лікарська, проростає на лісових галявинах, в чагарниках, лісових і передгірних районах, галега лікарська, має невеликий вміст по алкалоїдах. Найкращими для неї є ґрунти з нейтральним рН, оструктурені та багаті на органічні речовини [2 -4].

Галега східна (*Galega orientalis* Lat., від грец. “гала” – молоко, “агенін” – діяти) багаторічна рослина родини бобових [5].

До основних екологічних функції культури, можна віднести наступні, а саме: покращення структуру та родючість ґрунту, накопичення біологічного азоту, гарний попередник у сівозміні, санітарна функція ґрунтів, очищення полів від забур'янення. Можливість виконання цих функцій залежить від біологічних особливостей культури, до яких можна піднести особливості кореневої системи: стержнева коренева система, що проникає в ґрунт до 50-100 см в перший рік проростання, має велику кількість бокових коренів 2-18, що дозволяє в майбутньому сформувати бічні пагони та загустити посів, також на підземних стеблах формуються до чотирьох сплячих бруньок, та наростають бульбочки (сірі та рожеві), як зв'язують азот атмосфери [6, 7].

Галега східна відноситься до ранніх медоносних культур, в нектарі якої міститься в межах 200 кг/га цукру [8, 9].

Метою досліджень було розробити науково - обґрунтовані рекомендації для підвищення урожайності насіння сортів Салют галеги східної через визначення оптимальної дози мінеральних добрив та інокулянту умовах північного Степу України.

В наших дослідженнях ми встановили, що від удобрення та інокуляції залежала і насіннева продуктивність галеги східної (табл. 1).

Встановлено, що показники урожайності у 2024 році були нижчими, до показників 2025 року досліджень, в середньому по роках в межах 27,3-41,32 %, оскільки в 2025 році були більш сприятливі погодні умови.

Так, мінімальну урожайність було зафіксовано на варіанті контролю в 2024 році, що склало 0,40 т/га насіння, а у 2025 році – 0,55 т/га, а в середньому по роках - 0,48 т/га.

Підживлення мінеральними добривами та проведення інокуляції сприяло зростанню урожайності насіння галеги східної.

Без удобрення (контроль) за інокуляції ризоактивом, середнє по роках значення склало 0,63 т/га, та приростом до контролю 0,15 т/га, а за інокуляції ризостимом – 0,69 т/га, що було більше від контрольних варіантів в межах 0,21 т/га.

За удобрення у дозі $N_{45}P_{45}K_{45}$ урожайність по роках досліджень склала 0,55 т/га (без інокуляції), 0,71 т/га (ризоактив); 0,81 т/га (ризостим), що відповідно переважало над контролем на 0,07 т/га, 0,23 т/га; 0,33 т/га.

Таблиця 1

Насіннева продуктивність галеги східної залежно від удобрення та інокуляції, т/га

Фактор А Удобрення	Фактор В інокуляція	2024 р	2025 р	середнє за 2024- 2025 рр	приріст до контролю
Без добрив	без інокуляції	0,40	0,55	0,48	-
	ризоактив	0,56	0,69	0,63	0,15
	ризостим	0,60	0,78	0,69	0,21
$N_{45}P_{45}K_{45}$	без інокуляції	0,48	0,61	0,55	0,07
	ризоактив	0,65	0,76	0,71	0,23
	ризостим	0,70	0,91	0,81	0,33
$N_{60}P_{60}K_{60}$	без інокуляції	0,68	0,83	0,76	0,28
	ризоактив	0,77	1,12	0,95	0,47
	ризостим	0,98	1,67	1,33	0,85

Максимальна урожайність зафіксована на варіантах за удобрення у дозі $N_{60}P_{60}K_{60}$ за інокуляції ризостимом у 2025 році, що склало 1,67 т/га, тоді як в середньому по роках досліджень ці варіанти забезпечили продуктивність в межах 1,33 т/га, що було вищим від контролю на 36,1 %.

Отже, максимальна насіннева продуктивність, були варіанти за удобрення у дозі $N_{60}P_{60}K_{60}$ за інокулянту ризостим, що в середньому по роках забезпечило 1,33 т/га, з приростом до контролю в межах 0,85 т/га

Список використаних джерел

1. Сарнацький П.Л., Видрін Ю.В., Архипенко Ф.М., Гютюник М.Г. Нові і малопоширені кормові культури. Київ: Урожай, 1985. 72 с.
2. Утеуш Ю.А., Лобас М.Г. Кормові ресурси флори України. К.: Наук. думка, 1996. 219 с.
3. Савенко В.С. Козлятник східний. Тернопіль: Економічна думка, 2000. 292 с
4. Маткевич В.Т., Резніченко В.П. Козлятник східний і добрива. Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 52. С. 100-105.
5. Абрамов О. О., Стаднічук Н. О. Багаторічні енерго–ресурсо– заощаджуючі кормові культури козлятник східний і сильфій пронизанолистий в Лісостепі України. Аграрний вісник Причорномор’я: Збірник наукових праць. Одеса, 2002. С 64–68
6. Демидась Г.І., Слюсар І.Т., Коваленко В.П., Демцюра Ю.В., Бурко Л.М. Нетрадиційні кормові культури. Київ. 2020 р.
7. Зінченко О.І., Салатенко В.Н., Білоножко М.А. Рослинництво. К.: Аграрна освіта, 2001. 591 с.
8. Vergun O., Shymanska O., Rakhmetov D., Grygorieva O., Ivanišová E., Brindza J. Parameters of antioxidant activity of Galega officinalis L. and Galega orientalis Lam. (Fabaceae Lindl.) plant raw material. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2020. Vol. 14. P. 125–134. <https://doi.org/10.5219/1271>